

ALISHER NAVOIY IJODIDA RANGLARNING STILISTIK XUSUSIYATLARI

Qahramonova Ruxshona Shuhrat qizi

*Xalqaro innovatsion universiteti Tarix va filologiya fakulteti
Filologiya va tillarni o‘qitish yo‘nalaishi II kurs talabasi*

*Ilmiy rahbar: Islomova Shoira,
XIU o‘qituvchisi.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338506>

Annotatsiya: *ushbu maqolada Alisher Navoiy g‘azallarida ifodalangan rang simvolikasi, ularning qo‘llanilish doirasi va ular orqali ifodalangan badiiy san‘at turlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *rang, g‘azal, badiiy san‘at, stilistika, semantika.*

Abstract: *This article discusses the color symbolism expressed in Alisher Navoi's ghazals, their scope of application, and the types of artistic expression expressed through them.*

Keywords: *color, ghazal, artistic art, stylistics, semantics.*

Alisher Navoiy ijodining asosiy g‘oyalari, vazn, janr, badiiy xususiyatlari o‘zbek navoiyshunoslarining tadqiqotlarida atroflicha tadqiq etilgan. Alisher Navoiy g‘azallarida qo‘llangan ranglarning simvolikasi, semantik xususiyatlari “Xazoyin ul–maoniy”ning “Badoe’ ul–bidoya” va “Navodir un–nihoya” devonlari tarkibidagi g‘azallar doirasida o‘rganilgan.[O‘tanova, 2007:32-33]. Ushbu devonlarda **qora, qizil, yashil, oq, sariq** ranglarning qo‘llanilish darajasi yuqoriligi ham ta’kidlanadi.

“Rang ko‘p ma’noli va shakldosh so‘z bo‘lib, Alisher Navoiy asarlarida quyidagi ma’nolarda kelgan:

- 1) rang–bo‘yoq;
- 2) xil, turlilik;
- 3) foyda;
- 4) ko‘rinish, yuz, holat;
- 5) o‘xshash, monand;
- 6) yurish–turish, tartib-intizom;
- 7) boyluk, mansab, obro‘”.

“Yuqar yamonlig‘ angakim, kirar yamon el aro,

Ko‘mir aro ilik urg‘an qilur ilkini qaro” [Navoiy, 1987: 678]

Alisher Navoiy g‘azallarida *qora* rangining qo‘llanilish doirasi ancha keng, u asar matnlarining turli o‘rinlarida ishtirok etib, ijobiy va salbiy ma’no va munosabatlarni ifodalash uchun samarali xizmat qilgan. Yuqorida keltirilgan baytdagi *qora* rangi salbiy munosabatni ifodalash uchun qo‘llangan, ya’ni uning vositasida “Qora

qozondan yiroq yur” iborasi mazmuni o‘z aksini topgan. Shuningdek, g‘azalda qora rangi yordamida **irsoli masal** badiiy san’ati qo‘llangan.

I.Haqqulov shoir ijodida. [Haqqulov, 1991:184].

Qora rangining faqat salbiy ma’noda emas, balki ijobiy ma’noli ifodalash holatlari ham qayd etadi. Jumladan, qora rangining muborak rang tushunchasi ifodalovchisi sifatidagi qo‘llanish holatini asoslash maqsadida “Sab’ai sayyor” dostonidan quyidagi baytni keltiramiz:

“Qora rang elga toji torakdir

Kim bu rang ichra, muborakdir”. [Navoiy, 1992:189]

Ushbu baytning mazmunidan shuni anglash mumkinki, qora rang tushunchasi Alisher Navoiy ijodida ijobiy ma’noli birlik sifatida ham qaralgan.

“Nilufar sori ko‘p qilib ohang,

Kiymakin ham qilib edi ul rang.

G‘azalda nilufar guliga juda ham bog‘lanib qolganidan, kiyimlarini ham shu nilufar rangda qilib olish ma’nosini ifodalangan. **Ko‘k** rang o‘lkamizning ayrim hududlarida motam ramzi hisoblanadi. Alisher Navoiy ham o‘z qahramonlaridan biri Mehrni moviy rang orqali yori Suhaylning hajrida motam tutayotganligini tasvirlaydi.

Navoiy o‘z g‘azallaridan birini ranglar vositasida “Qizil, soriq, yashil” tarzida nomlaydi va radif maqomida ularga alohida badiiy vazifani yuklaydi:

“Xil’atin to aylamish jonon qizil, sorig‘, yashil,

Shu’layi ohim esar har yon qizil, sorig‘, yashil”. [Jamol Kamol, 1991:35–37]

Shoir g‘azalning ayrim baytlarida ushbu ranglardan samarali foydalanadi, oshiqning nazarida dunyoning rang–barangligi g‘arib bechoraning turli rangdagi yamoq kiyimda yurishi ranglar vositasida zo‘r mahorat bilan tasvirlangan. Shoir ranglar orqali **tanosub** san’atini hosil qiladi va sharq lirikasidagi dolzarb mavzular: faqirlik, ilohiy ishq, go‘zallik konseptlarining badiiy in’ikosini yaratgan.

Yuqoridagilardan ayonki, shoir ranglar vositasida **tanosub**, **istiora**, **tashbih**, **irsoli masal** kabi badiiy san’atlarning go‘zal namunasini yarata olgan. Bu esa shoirning stilistik mahoratini va imkoniyatlarini namoyon qiladi. Shoir she’riyatida qo‘llangan ranglarning stilistik xususiyatlari orqali ham asar mazmunini to‘la va to‘g‘ri anglab olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хаққулов И. Тасаввуф ва шеърят.–Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – 184 б.
2. Жамол Камол. Навоий ғазалларига шарҳлар. Қизил, сорик, яшил. – Б. 35–37.
3. Навоий Алишер. Бадоеъ ул–бидоя. МАТ. 20 жилдлик.–Тошкент: Фан, 1987. Т.1.–678 б.
4. Навоий Алишер. Сабъаи сайёр. МАТ. 20 жилдлик.–Тошкент: Фан, 1992. Т.10.–189 б.
5. Ўтанова С. Алишер Навоий ғазалиётида ранг символикаси: Филол. фан. номз ... дисс. — Тошкент:2007. – Б. 32–33.